

Prototipo para telemetría satelital de sensores

M. A. Arenas Méndez^{1*}, A. N. Aradillas Ponce², G. Ruiz Arteaga³

^{1*}Departamento de Ingeniería Electrónica, Instituto Tecnológico Superior de Pánuco, Prol. Av. Art. 3ro. Constitucional S/N, Col. Solidaridad, C.P. 93994, Pánuco, Ver., México.

²Departamento de Ingeniería Industrial, Instituto Tecnológico Superior de Pánuco, Prol. Av. Art. 3ro. Constitucional S/N, Col. Solidaridad, C.P. 93994, Pánuco, Ver., México.

³Departamento de Ingeniería Electrónica, Instituto Tecnológico Superior de Pánuco, Prol. Av. Art. 3ro. Constitucional S/N, Col. Solidaridad, C.P. 93994, Pánuco, Ver., México.

^{1*}manuel.arenas@itspanuco.edu.mx, ²nelly.aradillas@itspanuco.edu.mx

Área de participación: Ingeniería Eléctrica y Electrónica

Resumen

En la actualidad la telemetría satelital es una técnica automatizada ampliamente utilizada en el mundo para la transmisión y recepción de información de toda índole. Aplicaciones industriales, militares, salud, medio ambiente, desarrollo sustentable son sectores, por mencionar algunos, que se han visto ampliamente beneficiados con el uso de esta tecnología. El presente artículo describe los resultados obtenidos a través del desarrollo de un prototipo de telemetría satelital para sensores. El desarrollo se compone de un sistema embebido que realiza la adquisición de información de geolocalización mediante un dispositivo de posicionamiento global (GPS, por sus siglas en inglés) así como el monitoreo de la temperatura ambiente, dos entradas analógicas y dos entradas digitales, cuyos valores y estados se transmiten mediante un módem satelital al centro de administración de un servicio global de comunicación satelital comercial.

Palabras clave: telemetría, satelital, módem, sensores.

Abstract

At present, satellite telemetry is an automated technique widely used in the world for sending and receiving information of all kinds. Industrial, military, health, environment, sustainable development applications are sectors that have benefited greatly from the use of this technology. This article describes the results obtained through the development of a satellite telemetry prototype for sensors. The prototype consists of an embedded system that performs the acquisition of geolocation information through a global positioning device (GPS), as well as the monitoring of the ambient temperature, two analog inputs and two digital inputs, whose values and states transmitted via a satellite modem to the administration center of a global commercial satellite communication service.

Key words: telemetry, satellite, modem, sensors.

Introducción

Mediante la telemetría satelital es posible llevar un control en tiempo real de una infraestructura crítica sin depender de proveedores que ofrecen calidades de servicio, tecnología y modelos comerciales dispares, aportando además la ventaja de la movilidad en cualquier parte del mundo.

Sectores como el transporte, minería, agricultura, pesca, meteorología, sismología, entre otros, son algunos de los ámbitos beneficiados con esta tecnología al permitirles de forma oportuna controlar procesos y realizar análisis de datos para la toma de decisiones tácticas y estratégicas. (Globalsat USA, 2016).

Las transmisiones de y hacia los satélites se clasifican como de bus y de carga útil. En el bus se incluyen los mecanismos de control que respaldan la operación de carga útil. La carga útil es la información real de usuarios que pasa por el sistema (Tomasi, W., 2003).

Dada la importancia actual de la telemetría satelital es sustancialmente relevante el evaluar opciones que resulten accesibles para la implementación de aplicaciones con impacto en la relación costo-beneficio.

Metodología

El prototipo se implementa mediante un sistema embebido, figura 1, en base a una tarjeta de desarrollo Arduino Pro Mini, con microcontrolador Atmega 328P, a la cual se le conectan un sensor de temperatura digital DS18B20, dos potenciómetros para simulación de señales analógicas, dos interruptores para simulación de entradas digitales, un dispositivo de posicionamiento global para la adquisición de datos de geolocalización, tres indicadores led para mostrar estados del sistema y un módem satelital RockBLOCK.

Figura 1. Diagrama a bloques del sistema embebido.

El módem satelital RockBLOCK, figura 2, es fabricado por la empresa Rock Seven, un fabricante de sistemas de comunicación y seguimiento satelital basados en la red de satélites Iridium, que brinda servicios a una amplia gama de organizaciones, que van desde gobiernos, ejércitos, Organizaciones No Gubernamentales, empresas privadas y consumidores finales. El modem permite enviar y recibir mensajes cortos desde cualquier lugar de la Tierra con una vista clara del cielo y funciona mucho más allá del alcance de las redes WiFi y GSM.

Figura 2. Módem satelital RockBLOCK.

Iridium es la única red de satélites que permite la transmisión de información desde cualquier punto de la Tierra; otras redes no tienen cobertura en las regiones polares además de que en diversas zonas marinas y terrestres ésta es intermitente o nula. La red Iridium cuenta con 66 satélites en órbita alrededor de la Tierra, permitiendo establecer una comunicación desde cualquier lugar las 24 horas del día los 365 días del año.

Para acceder a los servicios de telemetría de la empresa Rock Seven es necesario abrir una cuenta en el sitio web de la empresa Rock Seven (<http://www.rock7mobile.com>) y registrar el, o los, módem RockBLOCK. El manejo de la cuenta es gestionado mediante un sistema de alquiler de línea el cual se paga en bloques de un mes y permite que el módem intercambie información a través de la red de satélites Iridium. Solo se paga por los meses en los que se desea utilizar el servicio, no se requiere de contrato anual. El alquiler de la línea cuesta £12.00 por mes (\$291.18 MXN al tipo de cambio actual) e incluye el acceso al sistema de administración RockBLOCK para la gestión de múltiples dispositivos.

El envío de información se basa en créditos. Los créditos se utilizan cada vez que se realiza el envío de un mensaje de hasta 50 bytes, ya sea en transmisión o recepción. También se usa un crédito si se verifica el buzón de correo y no hay mensajes en espera. Los créditos no caducan a menos que no se use la cuenta del dispositivo en absoluto durante 12 meses.

Los créditos se comparten y agrupan entre todos los módem registrados en la cuenta, en la Tabla 1 se describen los costos de los paquetes de datos de telemetría ofrecidos por la empresa Rock Seven.

Tabla 1. Paquetes y precios de créditos, en libras esterlinas, por el servicio de telemetría de la empresa Rock Seven. 1 £ = \$24.25 MXN al tipo de cambio actual.

Paquete	Costo por crédito	Precio del paquete
50 créditos	£ 0.14	£ 7.00
100 créditos	£ 0.13	£ 13.00
200 créditos	£ 0.11	£ 22.00
500 créditos	£ 0.10	£ 50.00
1000 créditos	£ 0.09	£ 90.00
2000 créditos	£ 0.08	£ 160.00
5000 créditos	£ 0.07	£ 350.00
10000 créditos	£ 0.06	£ 600.00
20000 créditos	£ 0.045	£ 900.00

En caso de recibir un mensaje se recibe un aviso a través del correo electrónico proporcionado en la cuenta, de igual forma la cuenta presenta un apartado en el cual es posible monitorear los mensajes recibidos, así como otro que se emplea para el envío de mensajes desde el sitio de administración al módem RockBLOCK.

Cada módem RockBLOCK cuenta con un bus de pines de conexión que expone las diversas líneas de señal para la conexión del dispositivo, figura 3.

Figura 3. Diagrama a bloques del sistema embebido.

En la tabla 2 se describe la configuración de cableado que se emplea en el prototipo mientras que en la tabla 3 se muestra la configuración para la alimentación eléctrica del módem.

Tabla 2. Conexiones entre RockBLOCK y el sistema embebido.

Conexión del RockBLOCK	Conexión microcontrolador
GND	GND
TX	PIN TX
RX	PIN RX
Sleep	Pin GPIO (Definido por el código)

Tabla 3. Conexiones de alimentación eléctrica del módem.

Conexión del RockBLOCK	Fuente de alimentación eléctrica
GND	GND
+5V (potencia)	+5V

El desarrollo del circuito impreso del prototipo para telemetría satelital de sensores se realizó en el software de diseño Eagle, figura 4.

Figura 4. Diseño del circuito impreso del prototipo para telemetría satelital de sensores.

En la figura 5 se muestra el prototipo para telemetría satelital de sensores una vez ensamblado.

Figura 5. Prototipo para telemetría satelital de sensores.

En la figura 6 se muestra el diagrama a bloques del algoritmo implementado en la tarjeta de desarrollo Arduino Pro Mini para la lectura y envío de la información de los sensores conectados al prototipo.

Figura 6. Algoritmo de operación del prototipo.

La información recopilada de los sensores se envía mediante el módem satelital bajo el siguiente formato de cadena de texto \$DAT,22.039209,N,98.191367,W,31.4,513,758,1,0*. En la tabla 4 se describe la estructura de ésta.

Tabla 4. Estructura de cadena de información de sensores.

CAMPO	FORMATO
IDENTIFICADOR DE MENSAJE	\$DAT
LATITUD	22.039209
N/S Indicador	N
LONGITUD	98.191367
E/W Indicador	W
TEMPERATURA	31.4
VALOR ENTRADA ANALÓGICA 1	513
VALOR ENTRADA ANALÓGICA 2	758
ESTADO ENTRADA DIGITAL 1	1
ESTADO ENTRADA DIGITAL 2	0
FIN DE MENSAJE	*

Resultados y discusión

En la figura 7 se muestra la alerta recibida por correo electrónico correspondiente al envío del mensaje de ejemplo de la tabla 4.

Figura 7. Mensaje de alerta de mensaje de lectura de sensores recibida en el correo electrónico registrado en la cuenta de Rock Seven.

La figura 8 muestra el monitoreo del mensaje a través del sitio de administración de la cuenta.

Figura 8. Monitoreo de mensajes en el sitio de administración de la cuenta en el sitio web de Rock Seven.

Trabajo a futuro

Entre los trabajos futuros a desarrollar podemos mencionar:

1. Modificación del prototipo y del algoritmo ejecutado por éste con la finalidad de permitir una comunicación satelital bidireccional, así como la implementación de una función de verificación de errores de la cadena de texto que contiene la información recabada.
2. Desarrollo de un software de computadora, así como de una aplicación para dispositivos móviles, que obtenga desde el sitio de administración de la cuenta del módem la información enviada por el prototipo.

Conclusiones

Para concluir podemos afirmar que el prototipo desarrollado ha funcionado satisfactoriamente de acuerdo al objetivo planteado por el proyecto bajo las siguientes limitaciones.

1. El prototipo cuenta solamente con la capacidad de envío de información.
2. La información transmitida solo se visualiza en el centro de administración del módem RockBLOCK y en el correo electrónico enviado al usuario.
3. Debido al costo del servicio de comunicación satelital la frecuencia del envío de datos programado es de una muestra por hora.
4. El sistema cuenta con solo dos sensores a monitorear: el dispositivo de posicionamiento global y el sensor de temperatura. Adicionalmente realiza la lectura de dos entradas analógicas y dos entradas digitales que emulan las señales de otros sensores.

Se espera que a partir de éste prototipo se implementen otros proyectos relacionados con la telemetría satelital tal y como el envío de datos de procesos industriales en campo, así como sistemas de navegación autónoma para vehículos no tripulados como rovers, drones, entre otros.

Referencias

1. Aranda D. (2014). *Aplicaciones de los sensores*. Electrónica: Técnicas digitales y microcontroladores (pp. 115-117). Argentina: RedUSERS.
2. Creus A. (2004). *Generalidades*. En Instrumentación Industrial (pp 13-14). México: Alfaomega.
3. Globalsat USA. (2016). *Terminal Satelital M2M BGAN Hughes 9502*. Abril 28, 2017, de Globalsat USA Sitio web: <https://www.globalsat.us/collections/m2m/products/gs-bgan-m2m-9502>
4. Mikal Hart. (2018). *IridiumSBD*. Junio 20, 2018, de Arduiniana Sitio web: <http://arduiniana.org/libraries/iridiumsgbd/>
5. Mikal Hart. (2018). *IridiumSBD code*. Junio 20, 2018, de GitHub Sitio web: <https://github.com/mikalhart/IridiumSBD/issues/2>
6. PC Magazine. (2016). *Modem Satelital*. Abril 28, 2017, de PC Magazine Sitio web: <http://www.pcmag.com/encyclopedia/term/50818/satellite-modem>
7. Quake Global. (2014). *Modem satelital Quake Global Q9612*. Abril 28, 2017, de Quake Global Sitio web: <http://quakeglobal.com/Product/Q9612>
8. Torrente, O. (2013). *ARDUINO Curso práctico de formación*. México: Alfaomega.